

Mixité sociale du corps estudiantin à l'EPFL

Table des matières

Résumé	2
Contexte	4
1. Les données	6
2. Mixité sociale dans les hautes écoles Suisses	8
2.1. Pays d'origine	9
2.2. Influence de la région linguistique	10
2.3. Disciplines enseignées	11
2.4. Hommes versus femmes	11
3. Évolution dans le temps	12
4. Parcours de formation avant l'arrivée à l'EPFL	16
5. Comparaison internationale	20
Conclusion	22
ANNEXE 1 – Préparation des données	24
1. Enquêtes SSEE	24
2. Parcours de formation avant l'arrivée à l'EPFL	26
3. Données pour la comparaison internationale	27
ANNEXE 2 - Figures	28
Glossaire	35
Références	36

Résumé

Ce document présente une étude exploratoire sur l'origine sociale des membres du corps étudiant de l'EPFL en se basant sur le niveau de formation de leurs parents. L'évolution de la mixité sociale à chaque étape du parcours de formation (de la fin de l'école obligatoire aux études tertiaires) est présentée. Une comparaison avec d'autres hautes écoles suisses et pays voisins est faite quand cela se justifie. L'analyse se base essentiellement sur des données de l'Office fédéral de la statistique (OFS). D'une part, nous utilisons les données des enquêtes sur la situation sociale et économique des étudiantes et des étudiants (SSEE). Elles sont complétées par des données des analyses longitudinales dans le domaine de la formation (LABB).

En 2020, environ 73% du corps étudiant de l'EPFL a au moins un parent titulaire d'un diplôme d'une haute école. Cette proportion est plus élevée que dans les autres hautes écoles suisses. En moyenne, environ 47% des étudiantes et des étudiants des hautes écoles sont issus de familles où au moins un des parents est titulaire d'un diplôme d'une haute école. Des paramètres tels que la présence d'étudiantes et étudiants étrangers, la région géographique, la proportion hommes/femmes dans les institutions ou les disciplines enseignées ont un impact sur la représentation des différents milieux sociaux à l'EPFL, mais ne permettent pas d'expliquer toute la différence.

Nous constatons que parmi la population étudiante de l'EPFL ayant une formation antérieure suisse, le pourcentage de personnes avec au moins un parent titulaire d'un diplôme d'une haute école passe de 50% en 2005 à 68% en 2020. Cette évolution de la mixité sociale peut être observée de façon plus générale. Dans la même période, la proportion de la population active en Suisse détenant un diplôme d'une haute école a doublé, passant de moins de 13% en 2005 à 26% en 2020.

En observant l'ensemble des degrés de scolarité de la fin de l'école obligatoire jusqu'à l'enseignement supérieur universitaire, nous constatons que la mixité sociale diminue graduellement parmi les élèves tout au long du parcours. Si deux tiers des élèves en 9ème pré-gymnasiale n'ont pas de parent titulaire d'un diplôme d'une haute école, ils ne représentent plus que la moitié parmi les personnes qui obtiennent une maturité gymnasiale. Des différences importantes existent selon le choix de l'option spécifique. L'option physique et application des mathématiques présente le taux le plus faible avec 43% des élèves sans parent titulaire d'un diplôme d'une haute école.

Les comparaisons internationales sont difficiles. Cependant, la représentation des différents milieux sociaux à l'EPFL semble comparable avec celle observée dans les disciplines en sciences naturelles en Allemagne, au Pays-Bas, au Danemark, ou dans les grandes écoles françaises.

47%

du corps étudiant des hautes écoles sont issus de familles où au moins un des parents est titulaire d'un diplôme d'une haute école

26%

de la population active en Suisse détient un diplôme d'une haute école en 2020

Contexte

En tant qu'université, l'EPFL joue un rôle essentiel dans la mobilité sociale intergénérationnelle, c'est-à-dire dans l'évolution du niveau de formation que les enfants atteignent à l'âge adulte en comparaison à celui de leurs parents. Afin d'évaluer l'application du principe de l'égalité des chances, nous nous sommes fixés comme objectif d'étudier la représentation des différents milieux sociaux parmi les membres de notre corps étudiantin. Pour cela, nous nous référons au niveau de formation de leurs parents.

1

Les données

Notre analyse repose sur différentes sources de données. D'une part, nous utilisons les données de l'enquête sur la situation sociale et économique des étudiantes et des étudiants (SSEE) 2020 réalisée par l'OFS. D'autre part, nous utilisons des données des analyses longitudinales dans le domaine de la formation (LABB) de l'OFS. Parfois d'autres sources sont utilisées pour compléter une analyse spécifique. Les références sont alors mentionnées explicitement.

Nos graphiques ne mentionnent pas de précision pour les différentes estimations affichées. Les données utilisées sont basées sur des plans d'échantillonnage complexes et nous ne possédons pas toutes les informations nécessaires pour calculer les marges d'erreur. De plus, la précision varie beaucoup selon l'analyse, suivant la taille de l'échantillon. En se basant sur les indications fournies dans le manuel technique de l'enquête SSEE 2020, on peut partir du principe que la précision est de +/- 1 à 4 points de pourcentage pour les estimations à un niveau macro (p.ex. si on compare les hautes écoles entre elles). La précision devient beaucoup moins bonne si on s'intéresse à des sous-populations, par exemple si on veut comparer les hommes et les femmes à l'EPFL, ou si on veut explorer les différences entre les sciences techniques et les sciences exactes et naturelles à l'EPFL. Le travail présenté ici est une exploration de données qui sert non pas à établir des causalités, mais plutôt à développer des hypothèses pour mieux étudier et comprendre la situation à l'EPFL dans de futures analyses. Cette difficulté à chiffrer l'incertitude n'est ainsi pas un problème à ce stade.

L'annexe fournit plus de détails sur le traitement des données citées ci-dessus et explique les particularités d'autres sources de données utilisées pour certaines analyses.

A noter encore que de nombreux paramètres sociétaux et liés au systèmes éducatifs cantonaux ont des impacts tout au long du parcours menant aux études dans une haute école. Si nous ne pouvons pas tenir compte de tous ces paramètres dans nos analyses, nous les gardons à l'esprit lors de l'interprétation des tendances observées.

2

Mixité sociale dans les hautes écoles Suisses

En 2022, environ 47% du corps étudiant (toutes formations antérieures confondues) au sein des hautes écoles suisses – universités (HEU), écoles polytechniques (EPFL et ETHZ), hautes écoles spécialisées (HES) et pédagogiques (HEP) – est issu de familles où au moins un des parents est titulaire d'un diplôme d'une haute école. La mixité sociale diffère entre les types de hautes écoles.

Dans les HES et HEP, 33%, respectivement 36%, du corps estudiantin est issu de familles où au moins l'un des parents est titulaire d'un diplôme d'une haute école en 2020, tandis que dans les universités, ce taux est de 52%. A l'EPFL, 73% du corps estudiantin est dans cette situation (Figure 1). Pour un peu plus de 10% des étudiantes et des étudiants de l'EPFL, la formation maximale des parents correspond à un degré du secondaire II professionnel (CFC, AFP). Les trois autres catégories se partagent le restant du corps estudiantin. Une définition des niveaux de formation se trouve dans le glossaire en annexe. Les deux institutions qui s'approchent le plus de l'EPFL d'un point de vue du taux de personnes issues de familles où au moins un des parents est titulaire d'un diplôme d'une haute école sont l'ETHZ (65%) et l'université de St-Gall (62%), voir Figure 19 dans l'annexe.

73%
du corps estudiantin de l'EPFL
avait au moins un parent
détenant un diplôme d'une
haute école

Figure 1 : Distribution de la formation la plus élevée des parents pour le sondage SSEE 2020 si on tient compte de toutes les personnes ayant participé au sondage (pas de filtre sur la variable du pays de scolarisation format). La catégorie HEU exclut les effectifs des deux écoles polytechniques.

Dans la suite, nous testons certains paramètres pouvant expliquer les observations ci-dessus. L'objectif est de développer des hypothèses qui permettraient d'expliquer l'origine des différences entre l'EPFL et les autres hautes écoles.

2.1. Pays d'origine

L'afflux d'étudiantes et d'étudiants venant de l'étranger n'influe pas significativement sur la mixité sociale. La distribution du niveau de formation des parents reste similaire lorsque l'on ne considère que le corps estudiantin avec une formation antérieure suisse (Figure 2). En particulier, la différence entre les écoles polytechniques et les autres hautes écoles persiste. Malgré une atténuation du taux du corps estudiantin de l'EPFL et de l'ETHZ issu

de familles où au moins un des parents est titulaire d'un diplôme d'une haute école, la diminution est faible (~5 points de pourcentage), notamment en comparaison avec la précision des estimations. De plus, une réduction similaire (de quelques points de pourcentage) peut être observée pour d'autres institutions, par exemple l'USI ou l'UNISG, quand les étudiantes et étudiants étrangers sont écartés de l'analyse (Figure 17 et Figure 18 dans l'annexe).

Figure 2 : Distribution de la formation la plus élevée des parents pour le sondage SSEE 2020 si on considère uniquement les personnes avec une formation antérieure suisses (filtre sur la variable du pays de scolarisation format).

47%

du corps étudiant en Suisse Romande avait au moins un parent détenant un diplôme d'une haute école

2.2. Influence de la région linguistique

Les différences entre les régions géographiques existent, mais sont faibles. En Suisse romande, 47% du corps étudiant est issu de familles avec au moins un parent titulaire d'un diplôme d'une haute école. En Suisse alémanique et italienne, ce pourcentage se situe à 43%. Les subtilités cantonales en matière de système de formation peuvent avoir un impact sur le public susceptible de rejoindre une haute école. Le fait d'habiter une zone urbaine ou périphérique, ou la proximité des hautes écoles avec le domicile des parents ont certainement également une influence. Les données à notre disposition ne permettent cependant pas à étudier ces aspects avec précision.

- Haute école
- Formation prof. supérieure
- Degré secondaire II: général
- Degré secondaire II: professionnel
- École obligatoire

Figure 3 : Distribution de la formation la plus élevée des parents pour le sondage SSEE 2020 si on agrège les origines du corps étudiant des hautes écoles par région linguistique. L'origine d'une personne est son domicile lors de l'obtention de sa maturité gymnasiale (variable ctndomi).

2.3. Disciplines enseignées

La différence entre l'EPFL et les autres hautes écoles perdure si on ne considère que les branches enseignées à l'EPFL. Si on limite l'analyse aux personnes étudiant « sciences techniques » et « sciences exactes et naturelles », on constate que la différence de la répartition de l'origine sociale diminue légèrement entre les écoles polytechniques et les universités. L'EPFL se démarque pourtant toujours par plusieurs points de pourcentage des autres institutions.

Pour permettre une comparaison avec les HES, nous avons limité les catégories de disciplines pour ces institutions à « architecture HES », « technique HES », « chimie HES » dans le but tenir compte uniquement de disciplines également enseignées à l'EPFL². Ces résultats sont présentés dans la Figure 4 (toutes les personnes) et la Figure 5 (uniquement les membres du corps étudiant avec une formation antérieure suisse).

Figure 4 : Distribution de la formation la plus élevée des parents pour le sondage SSEE 2020 si on considère uniquement les disciplines présentes à l'EPFL ainsi que les trois disciplines équivalentes dans les HES. Cette figure tient compte de toutes les personnes ayant participé au sondage (pas de filtre sur la variable du pays de scolarisation format).

Figure 5 : Distribution de la formation la plus élevée des parents pour le sondage SSEE 2020 si on considère uniquement les disciplines présentes à l'EPFL ainsi que les trois disciplines équivalentes dans les HES. Cette figure tient uniquement compte des personnes avec une formation antérieure suisse (filtre sur la variable du pays de scolarisation format).

2.4. Hommes versus femmes

Dans les disciplines enseignées à l'EPFL, le corps étudiant est composé en majorité d'hommes. Plus de 65% des étudiants des HEU dans ces disciplines sont des hommes. Dans les HES, cette proportion est de 80%. La représentation des différents milieux sociaux semble néanmoins similaire chez les étudiantes et les étudiants (Figure 6).

Figure 6 : Distribution de l'origine sociale des personnes avec une formation antérieure suisse étudiant une discipline présente à l'EPFL par sexe (filtre sur la variable du pays de scolarisation format).

² Ces trois catégories correspondent aux disciplines du système d'information universitaire suisse (SIUS) : « Architecture, construction et planification », « Technique et IT » et « Chimie et sciences de la vie ».

3

Évolution dans le temps

Au sein de l'EPFL, depuis 2005, on observe une augmentation de la proportion du corps étudiant issu de familles où au moins un des parents est titulaire d'un diplôme d'une haute école. La proportion avec des parents dont la formation la plus haute correspond à une formation professionnelle supérieure ou du secondaire II général diminue. La Figure 7 et la Figure 8 montrent cette évolution pour l'ensemble du corps étudiant de l'EPFL, respectivement pour le sous-groupe avec une formation antérieure suisse.

Figure 7: Évolution de la distribution de l'origine sociale (plus haute formation des parents) du corps étudiant de l'EPFL si on tient compte de toutes les personnes ayant participé au sondage (pas de filtre sur la variable du pays de scolarisation format).

Figure 8: Évolution de la distribution de l'origine sociale (plus haute formation des parents) du corps étudiant de l'EPFL si on considère uniquement les personnes avec une formation antérieure suisse (filtre sur la variable du pays de scolarisation format).

La vaste gamme de choix d'études et la perméabilité entre les différents parcours éducatifs (de la formation professionnelle à l'enseignement supérieur et vice-versa) ont permis une croissance importante de l'enseignement tertiaire^{vi}. Dans ce contexte de système de formation en mutation, il est intéressant d'observer non seulement une évolution de la représentation des différents milieux sociaux dans tous les types d'hautes écoles (Figure 15 et Figure 16 dans l'annexe) mais également au sein de la population.

En effet, la Figure 9 montre la distribution du plus haut niveau de formation achevé par la population suisse (résidente permanente) dans la tranche d'âge 45-54³. On constate une répartition différente, mais des similarités dans la progression temporelle entre l'EPFL et la population des parents. En effet, le pourcentage de personnes diplômées d'une haute école fait un saut de 13 points de pourcentage entre 2005 et 2020 passant de 13% à 26% dans la population des parents, alors qu'on observe une augmentation de 18 points de pourcentage dans le corps étudiant de l'EPFL dans le même temps (de 50% à 68%). La comparaison n'est pas aussi évidente pour les autres niveaux de formation. Il faut également garder à l'esprit que les deux ensembles comparés sont différents⁴.

Figure 9: Formation achevée la plus élevée de la population résidente permanente par tranche d'âge : hommes et femmes (total) âgés 45 à 54 ans selon les 5 niveaux de formation. Évolution entre 2005 et 2020. Source des données : OFS - Enquête suisse sur la population active (ESPA). Tableaux disponibles en ligne : je-f-15.08.02.01.

La Figure 8 montre l'évolution de la composition du corps étudiant de 2005 à 2020. Dans cette même période, le nombre d'étudiantes et étudiants avec une formation antérieure suisse a augmenté de plus de 20%. En chiffres absolus, on observe donc une baisse du nombre de personnes dont les parents ont une formation professionnelle supérieure ou un titre du secondaire II (maturité gymnasiale, professionnelle ou spécialisée). Le nombre de personnes issues de familles avec une formation professionnelle initiale (CFC, AFP) ou école obligatoire est comparable en 2005 et en 2020.

³ Nous considérons que cette tranche d'âge englobe la grande majorité des parents des personnes ayant participé à l'enquête SSEE respective.

⁴ D'une part, on a les élèves dont on définit l'origine sociale par le biais de la formation maximale des parents (formation maximale du couple). D'autre part, on regarde la population d'une certaine tranche d'âge (individus, indépendamment du fait d'être parent ou non et sans ajustement pour les couples)^{ix}. Les pourcentages dans la Figure 9 sont donc une limite inférieure au taux de couples avec une formation maximale correspondant à un diplôme d'une haute école. Les résultats du relevé structurel suisse 2015-2019 de l'OFS montrent la composition des couples.^{ix} A défaut d'indicateur plus précis, la comparaison faite ici reste pertinente.

4

Parcours de formation avant l'arrivée à l'EPFL

La diminution de la mixité sociale commence bien avant l'entrée dans les hautes écoles. Le choix ou non de faire une maturité gymnasiale ainsi que la sélection des branches pour ces études diffèrent selon le niveau de formation des parents.

En Suisse, le système éducatif n'est pas centralisé, ce qui entraîne certaines nuances par région ou même par canton. Cependant, de manière schématique, il peut être considéré comme un système à quatre niveaux : l'école primaire (années 1 à 8), l'école secondaire obligatoire (secondaire I, années 9 à 11), le secondaire post-obligatoire (secondaire II) et la formation supérieure (tertiaire, professionnelle ou en haute école).

À partir du secondaire I, généralement en 9^{ème} année de scolarité, les élèves sont orientés vers différents niveaux d'enseignement. Cette orientation dépend en général des résultats scolaires des élèves qui peuvent fortement être conditionnés par le suivi des parents et la possibilité d'offrir un soutien scolaire. Afin de permettre la comparabilité des systèmes, l'OFS les a nommés exigences étendues et exigences élémentaires. Par conséquent, à l'entrée de la 9^{ème} année, les élèves font face à une première transition dans leur parcours éducatif et, à la fin du secondaire I (11^{ème} année), ils font face à une deuxième transition vers le secondaire II.

Le secondaire II est divisé en secondaire II professionnel et secondaire II général. Parmi les élèves qui choisissent des études au gymnase, environ 88% obtiennent leur diplôme. Parmi ces personnes, 80% commencent un cursus en HEU et seulement 10% transitent vers les HES.

Le taux d'élèves issus de familles où au moins un des parents est titulaire d'un diplôme d'une haute école évolue à chaque transition. La Figure 10 modélise une cohorte d'élèves qui potentiellement arrive à l'EPFL en 2020. Cette figure montre la répartition de la formation la plus haute achevée par les parents des élèves pour chaque étape du parcours linéaire de formation en vue d'études dans une haute école universitaire. L'analyse est réalisée sur l'ensemble des élèves suisses, sans tenir compte de potentielles spécificités liées aux bassins de recrutement de l'EPFL. La Figure 19 dans l'annexe montre la même graphique en se limitant aux élèves romands⁵.

Le taux d'élèves avec au moins un parent détenant un diplôme d'une haute école augmente à chaque transition. Nous constatons en particulier :

- Parmi la population de parents d'enfants scolarisés en 9^{ème}, la formation maximale au sein de 27% des couples correspond à un diplôme d'une haute école⁶.
- Parmi les élèves du secondaire I avec exigences étendues, une première différence se dessine, même si elle est relativement faible. Le pourcentage d'élèves issus d'une famille avec au moins un parent diplômé d'une haute école est de 32%.

73%

des élèves en fin de cursus de l'école obligatoire proviennent de familles sans parent titulaire d'un diplôme d'une haute école

52%

de celles et ceux qui obtiennent une maturité gymnasiale proviennent de familles sans parent titulaire d'un diplôme d'une haute école

43%

des personnes obtenant une maturité avec option spécifique physique et application des mathématiques (PAM) proviennent de familles dont les parents ne sont pas titulaires d'un diplôme d'une haute école

⁵ Domicile des parents en Suisse romande

⁶ Les données pour l'ensemble de la population sont basées sur l'ensemble des étudiants en secondaire I. Elles comprennent sans distinction les étudiants dans tous les niveaux de formation en fin de cycle obligatoire (niveau étendu, élémentaire, sans distinction et cours spéciaux).

Figure 10 : Origine sociale (en fonction du plus haut niveau d'éducation des parents) à différentes étapes du parcours éducatif linéaire menant de l'école primaire aux études dans une haute école universitaire : Ensemble des élèves en secondaire I -> secondaire I avec exigences étendues -> école de maturité gymnasiale (secondaire II général) -> HEU/EPFL (avec formation antérieure suisse). Le graphique montre la différence entre la répartition de tous les élèves du secondaire I et des élèves en secondaire I avec des exigences étendues (pré-gymnasiale). Le graphique capture ensuite deux transitions importantes : la transition vers le secondaire II général à la fin de l'école obligatoire ainsi que la transition vers une haute école universitaire suite à l'obtention d'une maturité gymnasiale. Les données pour ce graphique proviennent des données agrégées par l'OFS-LABB pour les parcours d'éducation, de l'enquête SSEE 2020 pour la répartition dans les HEU et EPFL.

- Lors du passage de l'école obligatoire à la maturité gymnasiale, la composition du corps étudiantin se modifie fortement. Le pourcentage d'élèves issus d'une famille avec au moins un parent diplômé d'une haute école passe notamment à 50%.
- Dans la moyenne des hautes écoles universitaires (HEU) – écoles polytechniques exclues – cette proportion reste stable (52%) lors du passage du gymnase à une université si l'on ne tient compte que des élèves avec une formation antérieure suisse. On observe néanmoins d'importantes variations pour d'autres catégories, par exemples pour les élèves issus d'une famille où la formation maximale correspond à un titre du tertiaire professionnel (diminution de 20% à 11%)⁷.

Lors des études au gymnase, on constate des différences importantes dans la répartition de l'origine sociale des élèves selon leur option spécifique (Figure 11). Ainsi, sur les données cumulées des personnes diplômées de 2015 à 2019, on constate par exemple que la proportion d'élèves issus de familles où au moins un des parents est détenteur d'un diplôme d'une haute école est de 57% en option spécifique (OS) physique et application des mathématiques (PAM), alors qu'il se situe à 44% pour l'OS économie et droit^{viii}. La majorité des personnes avec une formation antérieure suisse qui poursuivent leurs études à l'EPFL ont justement suivi l'OS PAM.

Figure 11 : Distribution de la formation la plus élevée des parents pour les étudiants de maturité gymnasiale selon l'option spécifique (OS). L'OS physique et applications des mathématiques (PAM) est le choix majoritaire parmi le corps étudiantin de l'EPFL, suivi par biologie et chimie. Données cumulées 2015-2019, OFS-LABB.

⁷ Le relevé structurel se base sur des informations fournies par la personne concernée. Dans le cadre de l'enquête SSEE par contre, ce sont les enfants qui doivent déclarer la formation de leurs parents. Cette différence pourrait donc potentiellement être un artefact, si les enfants ne connaissent pas précisément le niveau de formation de leurs parents.

5

Comparaison internationale

Afin de mieux comprendre le contexte sociétal et d'établir une base de référence, nous comparons la situation à l'EPFL avec les pays voisins.

Une étude de 2015 montre que, pour **la France**, 35% des étudiantes et étudiants universitaires sont issus de familles où au moins un des parents est détenteur d'un diplôme d'une haute école, toutes disciplines confondues^x. Parmi les personnes diplômées dans des domaines techniques au sein de grandes écoles, cette proportion est de 58% (Figure 12). Ce chiffre est similaire à la situation de l'EPFL dans les années d'enquête 2009-2013.

En 2016, pour **l'Allemagne**, les chiffres sont similaires (Figure 12). Plus de 60% du corps étudiant au sein des universités, dans les disciplines enseignées à l'EPFL, est issu de familles où au moins un des parents est détenteur d'un diplôme d'une haute école^x.

Pour **l'Autriche**, nous avons analysé les données de l'enquête Eurostudent (VII), datée de 2019^{xi}. Environ 45% du corps étudiant des universités dans les disciplines d'ingénierie, des sciences naturelles et des technologies de l'information et de la communication ont au moins un parent avec une formation supérieure. La distinction de niveaux ISCED ne nous permet pas de rapporter séparément le degré secondaire II professionnel et général, ni de différencier la formation supérieure professionnelle de la formation supérieure dans une haute école⁸. Le résultat est présenté dans la Figure 12 pour **les Pays-Bas** et **Danemark**, souvent mentionnés comme ayant un système similaire au modèle suisse⁹.

Figure 12:

FRANCE: Distribution de formation la plus élevée des parents des personnes diplômées BAC+5 (niveau Master) dans une grande école dans les disciplines présentes à l'EPFL. Données récoltées en 2014-2015 parmi les personnes résidentes en France (Source : FQP 2014-2015 – Insee et filtre manuel de disciplines).

ALLEMAGNE: Distribution de la formation la plus élevée des parents des élèves en formation supérieure, selon le type d'institution allemande, pour les disciplines des sciences naturelles et de l'ingénierie. Données récoltées en 2015-2016 par les chercheurs à l'Université de Constance. Données standardisées et partagées par FDZ-DZHW.

DANEMARK-PAYS-BAS-AUTRICHE: Distribution de formation la plus élevée des parents des élèves en formation supérieure, selon le type d'institution pour les disciplines des sciences naturelles, de l'ingénierie et des technologies de l'information et de la communication. Données récoltées en 2019 dans le projet EUROSTUDENT (VII). Données standardisées et partagées par FDZ-DZHW.

⁸ La classification ISCED (International Standard Classification of Education) est le cadre international de classification des niveaux et disciplines de formation. C'est le référentiel pour tous les degrés de qualification dans les pays de l'UE. Plus de détails dans l'annexe.

⁹ Dans le cadre du projet Eurostudent, il existe des données agrégées pour l'Italie (et la France) à partir de 2019. Cependant, aucun de ces pays n'a rendu les données au niveau micro disponibles pour l'analyse via Eurostudent.

Conclusion

La composition sociale du corps étudiant de l'EPFL se distingue de celle de la plupart des autres hautes écoles suisses : les personnes qui ont au moins un des parents titulaire d'un diplôme d'une haute école y sont fortement majoritaires. Une partie de cet écart semble s'expliquer par des différences régionales dans le parcours de formation ou par les filières enseignées. Ces paramètres n'ont cependant qu'un impact limité. .

La croissance du nombre d'étudiantes et d'étudiants étrangers à l'EPFL ne semble pas modifier de manière significative la composition sociale de notre corps étudiant. Pour faciliter une comparaison avec le système de formation suisse, les personnes avec une formation antérieure étrangère sont donc écartées de l'analyse. En une génération, de 2005 à 2020, le nombre d'étudiantes et d'étudiants à l'EPFL avec une formation antérieure suisse a augmenté de plus de 20% et la composition sociale du corps étudiant a changé. Le nombre de personnes issues de familles avec au moins un parent titulaire d'un diplôme d'une haute école augmente, tandis que le nombre de personnes issues d'une famille où la formation maximale correspond à un titre d'une formation professionnelle supérieure ou à un titre du secondaire II général (maturité gymnasiale, professionnelle ou spécialisée) diminue.

Au-delà de ces premières observations, on constate surtout que la situation observée à l'EPFL se construit tout au long du parcours de formation qui mène les élèves de l'école obligatoire aux hautes écoles universitaires. À chaque étape de sélection, que ce soit au niveau de la répartition des élèves dans les différents niveaux d'exigence du secondaire I, ou à l'école de maturité, la proportion d'élèves issus de familles dont aucun parent ne possède de diplôme d'une haute école diminue.

Cette tendance est particulièrement marquée dans les filières qui préparent les élèves à des études à l'EPFL. Le bassin de population classique pour débiter des études à l'EPFL est en effet composé d'élèves qui ont suivi l'option spécifique physique et application des mathématiques au gymnase, ou une autre option spécifique tout en suivant le niveau de mathématiques renforcé. Or la mixité sociale est déjà fortement biaisée au niveau des études gymnasiales, entre les différentes options spécifiques.

Pour l'EPFL, il s'agit dorénavant d'intensifier le travail avec ses partenaires dans les établissements scolaires suisses, les offices d'orientation et les autorités afin de lever les éventuelles barrières qui empêcheraient des élèves passionnés de rejoindre des filières MINT à l'EPFL. Certaines mesures concrètes sont déjà en cours : des bourses d'excellence¹⁰ ont été lancées en 2022 et l'EPFL entend faire découvrir certaines infrastructures à un public plus large dès cet été. Comme projet pilote, nous prévoyons d'inviter des Maisons de quartier¹¹ de la région lausannoise pour les faire bénéficier de « The SPOT »¹², notre bâtiment dédié au prototypage mécanique et électronique, ou d'autres Discovery Learning Laboratories (DLL)¹³. Nous préparons aussi un sondage pour les élèves qui passeront leurs examens de maturité gymnasiale en 2023 afin de mieux comprendre quels facteurs influencent leur choix d'études. Un autre sondage est prévu pour le corps enseignant dans les lycées, gymnases ou collèges pour encore affiner notre compréhension.

03.04.2023 / Sarah Gerster, Tristan Maillard, Omar Ballester

¹⁰ <https://www.epfl.ch/education/bachelor/fr/bourses-dexcellence-bachelor/>

¹¹ <https://www.vaudfamille.ch/N540468/maisons-de-quartier-centres-sociaux-culturels.html>

¹² <https://www.epfl.ch/education/educational-initiatives/fr/discovery-learning-program/mecanique-electronique/>

¹³ <https://www.epfl.ch/education/educational-initiatives/fr/discovery-learning-program/discovery-learning-laboratories/>

ANNEXE 1 – Préparation des données

1. Enquêtes SSEE

Caractéristique des échantillons

L'OFS définit des échantillonnages pour chaque enquête SSEE. Les hautes écoles ont la possibilité de demander une augmentation de l'échantillonnage. Cela a été demandé par l'EPFL en 2009 et en 2020. La Figure 13 montre le nombre de personnes qui ont répondu à chaque sondage pour chaque haute école. L'enquête est envoyée à des étudiantes et étudiants de tous les domaines. Seuls trois catégories de disciplines sont présentes à l'EPFL. Il s'agit des catégories « Sciences techniques », « Sciences exactes et naturelles » et « Interdisciplinaire et autres ». La catégorie « Interdisciplinaire et autres » est peu présente à l'EPFL et pas typique pour nos profils d'études. Nous proposons donc de l'écartier de l'analyse. Définition du SIUS oblige, les deux catégories qui nous intéressent au niveau de l'EPFL ne sont pas présentes dans les HES. Les disciplines comparables dans les HES sont représentées par les catégories suivantes dans notre analyse : « Architecture HES », « Technique HES », « Chimie HES »¹⁴. La Figure 14 indique le nombre de personnes ayant répondu au sondage si on ne considère que les étudiantes et les étudiants de ces cinq domaines (2 catégories présentes à l'EPFL + 3 catégories équivalentes dans les HES)¹⁵.

A première vue, les tailles des échantillons paraissent confortables pour réaliser des analyses. On se rend pourtant rapidement compte que, si on veut combiner quelques variables (institution, année du sondage, discipline et origine sociale, par exemple), on arrive rapidement dans des situations précaires, avec parfois uniquement 2-5 observations dans un des sous-groupes.

Réponses manquantes

Des réponses peuvent manquer pour plusieurs raisons : la personne ne qualifie pas pour y répondre, ne connaît pas la réponse, ou n'a pas désiré répondre. Nous suivons la méthode utilisée par l'OFS pour traiter ces valeurs manquantes : elles sont écartées de l'analyse. On part donc du principe qu'il n'y a pas de structure derrière ces valeurs manquantes (missing at random).

Pondérations

Chaque réponse est accompagnée de sa pondération pour permettre de lui donner son juste poids dans l'analyse. « Les données ont été pondérées sur la base du taux de sondage (strates selon les hautes écoles et les (groupes de) domaines d'études) et d'une correction pour la non-réponse. De plus, un calibrage a été effectué sur des caractéristiques connues de l'ensemble de la population (sexe, groupes d'âge, domicile avant le début des études et niveau d'études). Cette pondération permet l'estimation des résultats pour la population de base. » [OFS, Rapport thématique de l'enquête SSEE 2016]

¹⁴ Catégories du SIUS : « Architecture, construction et planification », « Technique et IT » et « Chimie et sciences de la vie ».

¹⁵ Sous « Autres HEP/S », on trouve des étudiantes et les étudiants dans la catégorie « Sciences exactes et naturelles » pour 2005. Il s'agit de la « Pädagogische Hochschule St.Gallen », qui semble avoir changé de focus/fonctionnement depuis. Nous écartons ces observations de notre analyse.

	2020	2016	2013	2009	2005	2020	2016	2013	2009	2005
Autres HEP/S	595	628	746	506	1231	0	0	0	0	120
Autres HEU	738	349	390	242	0	0	0	0	0	0
BFH	997	945	1043	737	612	232	236	249	216	280
EPFL	1805	508	492	1357	347	1776	486	471	1357	347
ETHZ	688	567	632	532	685	514	465	487	41	460
FHNZ	1425	1477	1347	790	690	282	280	261	205	185
FHO	572	608	582	480	461	278	289	280	217	259
FHZ	684	633	633	492	548	208	220	205	131	127
HES-SO	3667	3593	3599	2843	1141	886	904	899	798	309
KAL	457	385	321	318	0	0	0	0	0	0
SUPSI	1699	787	1597	431	406	502	178	412	109	132
UNIBAS	634	604	596	503	547	76	75	79	64	90
UNIBE	525	584	595	572	573	75	80	72	71	72
UNIFR	492	545	526	517	467	52	63	52	52	48
UNIGE	584	508	541	568	416	56	45	54	43	59
UNIL	1313	531	520	512	521	204	48	57	44	59
UNILU	457	473	487	396	355	0	0	0	0	0
UNINE	1608	529	503	439	470	255	72	66	70	94
UNISG	550	499	528	389	488	0	0	0	0	0
USI	475	412	502	367	303	183	145	166	102	99
UZH	2883	644	718	635	679	540	87	86	78	72
ZFH	4585	1996	2024	1350	1463	1118	419	451	323	263

Figure 13: nombre de réponses par enquête et haute école

Figure 14: nombre de réponses par enquête et haute école si on considère uniquement les disciplines présentes à l'EPFL et leur catégories équivalentes dans les HES

Afin de pouvoir comparer le résultat de nos analyses aux chiffres publiés par l'OFS, nous procédons de la même manière :

- Nous écartons les valeurs manquantes de l'analyse.
- Nous appliquons systématiquement les pondérations.
- Les moyennes et pourcentages sont calculés sur les données filtrées et pondérées.

Indicateurs

A priori, trois indicateurs présents dans les données de l'OFS sont particulièrement intéressants pour explorer l'origine sociale de notre corps estudiantin. Il s'agit de la formation (par_for), de la situation socio-économique (spk) et de la profession (iscopar) des parents de l'élève¹⁶. Le plus haut degré de formation des parents (par_for) est la seule de ces variables qui est disponible dans les cinq sondages. Notre analyse se penchera donc sur cet indicateur dans un premier temps.

Les paramètres

Les autres variables présentes dans les jeux de données donnent beaucoup de possibilités pour paramétrer l'analyse. On pourrait par exemple choisir d'analyser uniquement les élèves inscrits au niveau bachelor, uniquement les femmes, une tranche d'âge spécifique... Mais, comme mentionné préalablement, on tombe rapidement dans une situation où le nombre d'observations n'est plus suffisant pour donner des résultats pertinents et fiables. Nous avons choisi un paramètre principal à utiliser, à savoir la nationalité des personnes. Ainsi, chaque graphique que nous générons est fait deux fois, une fois sur l'ensemble des personnes et une fois uniquement sur les étudiantes et étudiants avec une formation préliminaire en Suisse.

¹⁶ Le choix de la formation la plus élevée dans la famille plutôt que celle de l'un des parents ne modifie pas de manière significative les divergences entre les différentes universités. Les couples ayant le même niveau d'éducation prédominent dans les deux grandes catégories : secondaire II professionnel et tertiaire haute école où bien plus de 60% des couples ont le même niveau d'éducation dans la plupart des universités. La part des familles dont la mère uniquement ou le père uniquement a fait des études supérieures n'est pas significativement différente selon les établissements.

Précision des estimations

Le manuel technique de l'enquête SSEE 2020 précise que « l'échantillon de l'enquête est conçu pour faire des estimations de la population du corps étudiant selon la haute école ou le (groupe de) domaine d'études. Des estimations pour les (groupes de) domaines d'études par haute école ne sont pas possibles avec une précision suffisamment élevée sans augmenter la taille de l'échantillon. ». Il indique les précisions sur les estimations.

Comme nous n'avons pas tous les détails de l'échantillonnage nécessaires pour calculer la précision de chaque estimation, nous proposons une règle approximative basée sur les indications fournies dans le manuel technique de l'enquête. Concrètement, pour une analyse sur l'ensemble de la population ou un paramètre (p. ex. type de haute école, ou haute école), il faut compter avec +/- 1 à 4 points de pourcentage d'erreur sur les estimations. La marge d'erreur est plus importante pour les analyses plus fines (p. ex. femmes vs hommes à l'EPFL, ou sciences techniques vs. sciences exactes et naturelles à l'EPFL), mais n'est à ce stade pas précisément quantifiée.

2. Parcours de formation avant l'arrivée à l'EPFL

Nous nous appuyons sur les tableaux synthétiques du programme d'analyses longitudinales dans le domaine de la formation (LABB) de l'OFS. A partir de 2012, le LABB a compilé les données de différentes enquêtes et statistiques nationales, notamment la Statistique des élèves et des étudiants, la Statistique de la population et des ménages et le Relevé structurel. Grâce à l'appariement des bases de données, il est par exemple possible de connaître le plus haut niveau de formation atteint par les parents pour un sous-groupe d'élèves. Le LABB met à disposition des tableaux avec des données agrégées par niveau de formation des parents. Ces niveaux correspondent aux cinq catégories que nous avons utilisées ci-dessus. Dans le but d'une première approximation avec quelques analyses simplifiées, nous partons de l'hypothèse d'un parcours de formation linéaire¹⁷ : Secondaire I exigences étendues -> secondaire II maturité gymnasiale -> HEU. Bien que la linéarité soit une hypothèse forte, nous pensons qu'il s'agit d'une approximation justifiable pour une première exploration du parcours des élèves qui poursuivent finalement une éducation supérieure dans une HEU. En effet, selon les données du LABB, seulement 0.5% des élèves du secondaire I élémentaire sont passés à une école de maturité gymnasiale et seulement 5% des élèves du secondaire II professionnel ont fait une passerelle et finalement poursuivi leurs études en HEU. En revanche, 88% des élèves qui ont commencé par une école de maturité gymnasiale ont obtenu le titre et 80% de ces personnes ont fait la transition vers une HEU.

L'autre problème potentiel qui découle de l'utilisation des données ouvertes agrégées provient de l'impossibilité de suivre une cohorte spécifique à travers ces transitions. Nous nous basons plutôt sur des données d'élèves qui sont décalées de 1 à 2 ans par rapport à la cohorte HEU interrogée en 2020 pour l'enquête SSEE. Pour l'entrée en Secondaire I, nous utilisons les données de 2014-2015 (c'est-à-dire les élèves qui ont commencé la 9ème en 2014 et 2015). Pour l'entrée à l'école de maturité gymnasiale, nous utilisons les données de 2016 (c'est-à-dire les élèves qui ont commencé la 12ème en 2016). Pour avoir des données de référence pour les parents, nous utilisons les sortants de l'école obligatoire (11ème) en 2016. Malgré ces difficultés, nous pensons que cette manière de procéder est une bonne première approximation. En effet, la distribution de l'éducation parentale pour les étudiantes et étudiants qui commencent en 2014 n'est pas significativement différente de celle de la moyenne des élèves «diplômés» (11ème) entre 2013 et 2019. De même, pour la deuxième transition, la distribution est comparable à celle des élèves obtenant un diplôme (maturité) en moyenne entre 2015 et 2019. Il faut un laps de temps plus grand (environ une génération) pour qu'on puisse observer une évolution.

¹⁷ Cette hypothèse est une simplification importante qui ne tient pas compte de différences entre les Cantons, service militaire, années d'échange, stages... Mais pour une première approximation, elle nous semble raisonnable. Elle pourra être revue dans un deuxième temps pour des analyses plus fines.

3. Données pour la comparaison internationale

Pour la **France**, nous nous appuyons sur l'enquête de formation et qualification professionnelle (FQP) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L'enquête FQP a eu lieu à sept reprises depuis les années 1960, la dernière datant de 2014-2015. Elle se penche sur la formation initiale et les origines sociales parmi d'autres questions relatives à l'éducation et à la mobilité professionnelle. Plutôt que les étudiantes et étudiants universitaires, la FQP cible la population âgée de 22 à 64 ans. Pour tenter de comparer les résultats, nous avons limité l'analyse des microdonnées en utilisant les poids de sondage de la population née entre 1984 et 1992, c'est-à-dire âgée de 22 à 30 ans. Par conséquent, elle devrait inclure des étudiantes et étudiants ainsi que des personnes diplômées en 2014-2015, ce qui la rend comparable aux données SSEE 2009 et 2013 de la Suisse. Nous avons manuellement converti le plus haut niveau d'éducation atteint des titres français aux données suisses à 5 niveaux en utilisant une table de correspondance.

Pour l'**Allemagne**, nous avons analysé les données de l'enquête Konstanzer Studierendensurvey : Studiensituation und studentische Orientierungen an Universitäten und Fachhochschulen. Cette enquête est conçue et coordonnée par l'Université de Constance et compilée par le Forschungsdatenzentrum allemand (FDZ-DZHW). C'est pour ainsi dire l'équivalent de l'enquête SSEE en Suisse pour laquelle nous disposons des données. L'enquête allemande a lieu tous les deux ou trois ans depuis 1982, la collecte de données la plus récente datant de 2021 (pas encore traitée) et les données les plus récentes disponibles de 2016. La population de l'enquête est constituée du corps étudiant des 322 HEU et HES/HEP allemandes qui délivrent des diplômes de l'enseignement supérieur. Elle couvre approximativement les mêmes thématiques que son équivalent suisse, y compris les questions d'origine sociétale qui nous occupent. La principale différence réside dans l'homogénéisation des universités (pas de données micro-niveau par université) dans les deux catégories : HEU et HES/HEP ; et dans l'absence de pondérations pour les échantillons. Par conséquent, les résultats rapportés sont des statistiques d'échantillon et non de population. Nous ne rapportons que les résultats de 2016, car il y a peu d'évolution dans les itérations les plus récentes de l'enquête. Nous avons manuellement transformé le plus haut niveau d'éducation atteint du système allemand au modèle suisse en utilisant une table de correspondance de l'OECD et la documentation de l'enquête.

Pour l'**Autriche, Pays Bas et Danemark**, nous avons analysé les données de l'enquête Eurostudent (VII), datée de 2019. Dans le cadre du travail commun du réseau Eurostudent, une enquête quasi-harmonisée à travers plusieurs pays européens vise à répondre aux questions liées aux conditions sociales et économiques de la vie des étudiantes et étudiants en Europe. L'enquête s'adresse aux élèves de l'enseignement supérieur (université ou autre établissement) et présente une grande similitude avec les enquêtes suisses et allemandes. En fait, une partie des données de l'enquête suisse SSEE 2020 est rapportée dans les rapports de synthèse d'Eurostudent VII. L'OFS fait partie du consortium international dirigé par DZHW qui assure la conception et la coordination du projet Eurostudent. Il existe un modèle de questionnaire suggéré que les pays peuvent choisir d'utiliser (ou non). Nous nous appuyons sur une base de données à usage scientifique composée des dépôts volontaires de micro-données nationales disponibles au FDZ-DZHW allemand. Pour l'Autriche, les données comprennent un ensemble assez détaillé de 40.000 réponses pondérées séparément par institution, domaine, secteur, type de diplôme et âge. Le niveau d'éducation le plus élevé atteint par les parents est déclaré dans le niveau CITE (ISCED) harmonisé au niveau international, que nous traduisons manuellement dans les 5 catégories utilisées dans les rapports des autres enquêtes. En particulier:

- Low education background (ISCED 0-2) correspond à «Obligatoire/Sans educ»
- Medium educational background (ISCED 3-4) correspond à Secondaire II (general / professionnel).
- Short-cycle tertiary education background (ISCED 5) correspond à Tertiaire professionnel.
- Tertiary education background (ISCED 6-8) correspond à Tertiaire haute école

Dans le cadre du projet Eurostudent, il existe des données agrégées pour l'**Italie** (et la France) à partir de 2019. Cependant, aucun de ces pays n'a rendu les données au niveau micro disponibles pour l'analyse via Eurostudent. Par conséquent, nous ne pouvons pas analyser par domaine ni séparer de manière adéquate le plus haut niveau d'éducation atteint pour les rendre comparables aux données rapportées jusqu'à présent. En outre, il existe des différences méthodologiques dans la collecte de données pour l'Italie (déviations de la population cible de l'enquête). Par conséquent, nous ne présentons pas de comparaison avec l'Italie.

ANNEXE 2 - Figures

Cette annexe contient des figures plus détaillées pour certains graphiques généraux présentés dans le rapport. Les légendes donnent quelques informations minimales sur les graphiques. Chaque figure est citée dans le rapport principal pour une meilleure mise en contexte.

Figure 16 : complément à la Figure 8 : Evolution de la part du corps étudiantin issu de familles où au moins un des parents est titulaire d'un diplôme d'une haute école si on considère uniquement les étudiantes et étudiants avec une formation antérieure suisse (filtre sur la variable du pays de scolarisation format).

Les hautes écoles universitaires (HEU)

Moyenne des HEU

Moyenne

globale

Les hautes écoles spécialisées et pédagogiques (HES / HEP)

Figure 17 : distribution du niveau de formation des parents du corps étudiantin des différentes hautes écoles suisses.

Les hautes écoles universitaires (HEU)

Moyenne des HEU

Moyenne

Les hautes écoles spécialisées et pédagogiques (HES / HEP)

Figure 18 : distribution du niveau de formation des parents du corps étudiantin des différentes hautes écoles suisses si on considère **uniquement les étudiantes et étudiants avec une formation antérieure suisse** (filtre sur la variable du pays de scolarisation format).

Figure 19 : Évolution du parcours éducatif des étudiantes et étudiants scolarisés en Suisse romande. Pour le corps étudiant en formation obligatoire et gymnasiale, seules les personnes scolarisées dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud sont incluses. Pour les HEU, les étudiantes et étudiants de l'Université de Fribourg, l'Université de Genève, l'Université de Lausanne et l'Université de Neuchâtel sont inclus. Origine sociale (en fonction du plus haut niveau d'éducation des parents) à différentes étapes du parcours éducatif linéaire menant de l'école primaire aux études dans une haute école universitaire : Ensemble des élèves en secondaire I -> secondaire I avec exigences étendues -> école de maturité gymnasiale (secondaire II général) -> HEU/EPFL (avec formation antérieure suisse). Le graphique montre la différence entre la répartition de tous les élèves du secondaire I et des élèves en secondaire I avec des exigences étendues (pré-gymnasiale). Le graphique capture ensuite deux transitions importantes : la transition vers le secondaire II général à la fin de l'école obligatoire ainsi que la transition vers une haute école universitaire à la suite de l'obtention d'une maturité gymnasiale. Les données pour ce graphique proviennent des données agrégées par l'OFS-LABB pour les parcours d'éducation, de l'enquête SSEE 2020 pour la répartition dans les HEU et EPFL. transition vers une haute école universitaire suite à l'obtention d'une maturité gymnasiale. Les données pour ce graphique proviennent des données agrégées par l'OFS-LABB pour les parcours d'éducation, de l'enquête SSEE 2020 pour la répartition dans les HEU et EPFL.

Glossaire

AFP	Attestation fédérale de formation professionnelle
CFC	Certificat fédéral de capacité
école de maturité gymnasiale	Établissement de formation du secondaire II général, nommé lycée, gymnase ou collège, selon le canton.
étudiante ou étudiant avec une formation antérieure suisse (filtre sur la variable du pays de scolarisation format)	<p>Si le filtre sur format est activé, l'analyse se limite aux personnes avec format = Suisses ou format = Étrangers/ères scolarisés en Suisse. Nous utilisons ce filtre comme proxy pour une analyse du corps étudiant avec une formation antérieure suisse.</p> <p>Il existe un groupe de population (environ 2% de l'échantillon ; 5% pour l'EPFL) avec nationalité suisse mais scolarisation à l'étranger. Il s'agit aussi bien de personnes scolarisées à l'étranger que de personnes scolarisées en Suisse dans un programme d'études étranger (par exemple le baccalauréat international). Dans ce sous-groupe, la proportion de parents détenant un diplôme d'une haute école est supérieure à la moyenne. Cependant, le fait de retirer ces personnes de l'analyse ne modifie pas de manière significative les conclusions de notre rapport.</p>
Enquêtes SSEE	enquêtes sur la situation sociale et économique des étudiantes et étudiants (SSEE) de l'Office fédéral de la statistique (OFS)
EPF	École Polytechnique Fédérale
HEP	Hautes écoles pédagogiques
HES	Hautes écoles spécialisées
HEU	Hautes écoles universitaires (y compris EPFL et ETHZ)
Légendes des graphiques pour la formation maximale des personnes (ou des couples)	<p>École obligatoire : pas de titre post-obligatoire</p> <p>Degré secondaire II : professionnel : certificat du secondaire II professionnel, typiquement CFC ou AFP</p> <p>Degré secondaire II: général : maturité (gymnasiale, professionnelle et spécialisée) ou formation de culture générale</p> <p>Formation prof. supérieure : titre d'une formation professionnelle supérieure, typiquement examen fédéral ou école supérieure</p> <p>Haute école : titre (bachelor, master, diplôme, licence) obtenu dans une HES, HEP ou HEU</p> <p>Nota bene 1 : une personne est assignée à son niveau de formation le plus élevé. Une personne ayant un CFC et un bachelor, par exemple, figurera dans la catégorie Haute école.</p> <p>Nota bene 2 : un couple (i.e. parents d'élève) est assigné à la formation la plus élevée des deux personnes.</p>
Mixité sociale	Coexistence sur un même espace de groupes sociaux aux caractéristiques diverses, notamment issus de familles avec des parents de différents niveaux de formation. Synonymes : diversité sociale ou brassage social.
Mobilité sociale	Changements du statut social des individus (p. ex. niveau de formation) au cours du temps.
Mobilité (sociale) intergénérationnelle	Lorsqu'une personne change de position sociale (p.ex. niveau de formation) par rapport à celle de ses parents.
OS	Option spécifique (au lycée, gymnase ou collège)
PAM	Option spécifique « physique et application des mathématiques »
SIUS	Système d'information universitaire suisse

Références

- i Reportage de TV Bilan « La mixité sociale tarde à gagner l'université suisse » du 22 novembre 2017
- ii Chronique HES-SO du 1er septembre 2022 dans Le Temps
- iii Reportage SRF « Bildung vererben: Warum so wenige Lehrlinge später studieren » du 16 janvier 2023
- iv Site web de l'OFS « Hautes écoles: origine sociale »
- v CSRE (2023). L'éducation en Suisse - rapport 2023.
- vi Étudiants et diplômés du degré tertiaire suisse, Actualités OFS, janvier 2022
- vii Couples mariés et couples en union libre selon la formation achevée la plus haute de l'homme et de la femme et selon les caractères régionaux, 2015-2019 cumulé, su-f-40.02.20.04.01-2019, OFS, 2021
- viii Communication privée du LABB du 23 juin 2022, en complément à la publication Transitions après un titre du degré secondaire II et intégration sur le marché du travail, actualisation 2021
- ix Formation, qualification professionnelle (FQP) - 2014-2015, INSEE [producteur], ADISP [diffuseur]
- x Georg, W., Multrus, F., Bargel, T., Majer, S., Schmidt, M., Simeaner, H., Lang, D., Ramm, M., Wuttke, K., Wiehn, E. R., Sandberger, J., Gawatz, R., Lensing, G., Framhein-Peisert, G., Peisert, H., Lenske, W., Behringer, F. & Gleich, M. (2021). Student Survey 1983 - 2016. Data Collection: 1982-2017. Version: 1.0.0. Data Package Access Way: SUF: Download. Hanover: FDZ-DZHW. Data Curation: Daniel, A. & Buck, D. <https://doi.org/10.21249/DZHW:stsu8316:1.0.0>
- xi Cuppen, J., Muja, A., Hauschildt, K., Daniel, A., Buck, D., Mandl, S. & Unger, M. (2023). Eurostudent VII. Data Collection: 2019-2021. Version: 2.0.0. Data Package Access Way: SUF: Download. Hanover: FDZ-DZHW. Data Curation: Daniel, A., Buck, D. & Wallis, M. <https://doi.org/10.21249/DZHW:es7:2.0.0>

EPFL

Swisstech CONVENTION

EPFL P-SG

CE 3 312 (Bâtiment Centre Est)
Station 1
CH-1015 Lausanne

+41 21 693 59 06
sg@epfl.ch
www.epfl.ch

Auteurs

Sarah Gerster
Omar Ballester
Tristan Maillard

Graphisme

Mediacom Communication
Visuelle - Ivan Savicev

